

LOS CONCEPTOS JURÍDICOS DETERMINADOS E INDETERMINADOS Y LA DECISIÓN JUDICIAL

Joel Harry Clavijo Suntura¹

Fecha de publicación: 02/01/2018

Sumario: Introducción **I.** Los conceptos jurídicos vs los conceptos jurídicos indeterminados. **II.** El iter de la decisión judicial. - Conclusiones. – Bibliografía.

Resumen: El trabajo se encuentra orientado a realizar un estudio sobre los conceptos jurídicos determinados e indeterminados y la decisión judicial. En ese sentido, se realiza una introducción sobre el tema, de forma posterior, se analiza el contenido de los conceptos jurídicos determinados e indeterminados, luego de ello, se explora el iter de la decisión judicial de lo abstracto a su determinación, y finalmente se concluye el trabajo con las conclusiones sobre el tema investigado. Con relación a la metodología prepondera el método analítico en el estudio de los diversos temas que comprende el desarrollo del trabajo

Palabras clave: Conceptos jurídicos determinados, indeterminados, decisión judicial, abstracto, concreto.

¹ Doctor en Derecho, Universidad de Salamanca, España. Licenciado en Derecho, Universidad Católica de Bolivia. Licenciado en Pedagogía, Instituto Estatal de Cultura Física de Kiev Ucrania, Ex URSS. Master of Science en Pedagogía, Instituto Estatal de Cultura Física de Kiev Ucrania, Ex URSS. Docente de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica del Norte de Ibarra, Ecuador.
jhclavijo@utn.edu.ec

Introducción

A manera de realizar una breve introducción se debe recurrir a la posición del ilustre Kelsen, quien sostiene que los actos de aplicación en el derecho se encuentran indeterminados de inicio, pues, todo acto jurídico indistintamente si es un acto de producción o un acto de mera ejecución, solo se encuentra determinado en parte por el derecho, así, la indeterminación se encuentra reflejada en el hecho condicionante, que en algunos supuestos es intencional producto de la voluntad del legislador².

De ello se deduce que en el espectro jurídico la doctrina distingue la existencia de conceptos jurídicos determinados e indeterminados.

Los conceptos determinados denominados también cerrados se constituyen en la estructura del ordenamiento jurídico que posibilitan la realización de un trabajo sistemático y de carácter científico, garantizando de esta manera la seguridad jurídica. En cambio, los conceptos indeterminados, caracterizados por tener un contenido abierto representan el factor móvil de dicho ordenamiento que se caracteriza por la necesaria adaptación que deben tener las leyes³.

En virtud de la existencia de múltiples figuras jurídicas en los diferentes ordenamientos jurídicos, resulta imposible determinar de forma generalizada el contenido de dichas normas con anterioridad a su aplicación. Por este motivo, se debe reconocer la presencia de conceptos jurídicos de textura cerrada y abierta.

Con relación a la determinación judicial y el concepto indeterminado, este al identificarse por tener un carácter abierto y por otorgarle al Juez la posibilidad de concretarlo en una norma, debe guiarse por máximas de ética moral y social que son flexibles porque dependen del caso concreto,

² KELSEN, H., *Teoría pura del derecho*, traducción del original en alemán realizada por VERNENGO, R. J., Edit. Porrúa, México 2005, Décimo cuarta edición, p. 350.

³ Véase HORST-EBERHARD, HENKE., *La cuestión de hecho, el concepto indeterminado en el derecho civil y su casacionabilidad*, traducido por BANZHAF, T. A., Edit. Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1979, p. 71.

de las circunstancias relevantes y de la persona sobre la que recaerá el dictamen. Esto significa que la indeterminación no es total, sino que se encuentra comprendida por ideas de valor, por la concepción general del derecho y por la Jurisprudencia. En esa perspectiva, la Autoridad judicial debe prescindir de emitir una resolución a través de una formulación general-abstracta⁴.

De lo que se infiere que el proceso de determinación judicial si bien toma en cuenta principios de ética moral, social y axiológica, tiene que definirse con sustento en criterios jurídicos.

I. Los conceptos jurídicos vs los conceptos jurídicos indeterminados

Un sector de la doctrina con relación a los conceptos jurídicos indeterminados⁵, sostiene por una parte, que en los ordenamientos jurídicos existen únicamente conceptos indeterminados, toda vez que los Jueces en las causas que conocen y deciden siempre cuentan con un margen de apreciación al decidir sobre una figura jurídica, puesto que, las palabras que componen dichas figuras jurídicas de manera general contienen alguna duda sobre su significado, y a su vez, otra parte de la doctrina⁶, afirma que los conceptos jurídicos indeterminados son determinados analizando el caso concreto, por ello, debe prescindirse de diferenciar los conceptos jurídicos en determinados e indeterminados.

Con referencia a la primera postura, resulta evidente que de acuerdo a la interpretación que uno le quiera dar al significado de una palabra o una oración de una determinada figura jurídica existirán diferentes interpretaciones, sin embargo, afirmar que únicamente existen conceptos indeterminados, conllevaría a supuestos de inseguridad jurídica.

Por su parte, con relación a la segunda postura, si bien es cierto que los conceptos indeterminados se determinarán luego del análisis del caso concreto -esto significa que el *iter* de dichos conceptos tiene una fase pre indeterminada y otra post determinada-, se debe tomar en cuenta que en su concepción, es decir, en su formación conceptual, existen figuras jurídicas

⁴ Vid. Horst-Eberhard, H., *La cuestión de hecho, el concepto indeterminado en el derecho civil y su casacionabilidad*, op. cit., pp. 56-65-66-80 y 109.

⁵ Por ejemplo WARDA, G., *Dogmatische Grundlagen des Richterlichen Ermessens in Strafrecht*, Edit. Carl Heymanns Verlag KG, Berlin. 1962, p. 25.

⁶ Siguiendo a MENGER, *Verwaltungs Archiv*, 1962, 275/84 (citado por HORST-EBERHARD, HENKE., *La cuestión de hecho, el concepto indeterminado en el derecho civil y su casacionabilidad*, op. cit., p. 72).

que se consideran como conceptos jurídicos indeterminados, como es el caso de los conceptos ‘interés del menor’, la ‘buena fe’ o la ‘seguridad pública’ entre otros.

Asimismo, se orienta la determinación del concepto jurídico haciendo referencia a una “grada superior y otra inferior”. En ese sentido, se sostiene que existe una indeterminación relativa por cuanto, la determinación de la grada inferior por parte de la grada superior que viene a ser la norma de rango superior, no se puede determinar en todo su contexto a través del acto que se realiza, por este motivo, siempre existirá un espacio indeterminado que será subsanado con la discrecionalidad⁷.

De ello, se deduce que en un ordenamiento jurídico concreto, la Carta magna se constituye en el texto de grada superior, y la norma de grada inferior esta compuesta por los Códigos sustantivos y adjetivos en las distintas ramas del Derecho.

En esa consideración, hay quien señala que las “pautas” indeterminadas denominadas de textura abierta deben ser desarrolladas por los Administradores de Justicia de acuerdo a las circunstancias existentes con relación a los intereses en conflicto que varían en cada supuesto, por cuanto, el legislador no puede conocer o vaticinar combinaciones perfectas de lo que a futuro ocurrirá⁸.

Por esta razón se afirma que la técnica del concepto jurídico indeterminado se refiere a un ámbito de la realidad donde los límites no se encuentran determinados, pero que se intenta precisar ante un hecho concreto, por tanto, la aplicación del concepto solamente permite una solución⁹.

En ese sentido, la técnica del concepto jurídico indeterminado tiene un margen de apreciación que para ser precisado por las personas que participan en la determinación requiere de un componente axiológico que será estimado del análisis del caso concreto previa adecuación al ámbito jurídico.

⁷ Kelsen, H., *Ibidem*.

⁸ Siguiendo a HART, H. L. A., *El concepto de derecho*, traducción de CARRIÓ GENARO, R., Edit. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1961, pp. 159-160 y 168.

⁹ Sobre el tema véase GARCÍA DE ENTERRÍA, E., y FERNÁNDEZ, T. R., *Curso de Derecho Administrativo I*, Edit. Civitas, Madrid, 1995, (Séptima edición), p. 446.

Si bien no existe una aproximación uniforme hay que reconocer que la fórmula del concepto jurídico indeterminado ofrece ventajas y desventajas, en lo que atañe al aspecto positivo se debe rescatar el hecho de que ofrece la posibilidad de adaptar el problema en cuestión al caso específico que se pretende resolver, contexto que no impone al encargado de aplicar la norma a actuar bajo parámetros determinados, sino que posee un campo de acción flexible que le permite valorar de acuerdo a las circunstancias un problema en cuestión. En contrapartida, el aspecto negativo radica en la sujeción de la determinación a criterio del intérprete, lo que induce a que la solución se realice desde una perspectiva personal, extremo que se traduce en la existencia de inseguridad jurídica¹⁰.

En ese marco, hay autores que sostienen que los conceptos jurídicos indeterminados se suelen denominar también normas flexibles¹¹.

Desde esta consideración el campo de aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados puede abordarse desde una concepción positiva o negativa, según se encuentre planteada la problemática. Es decir, la flexibilidad de la norma adquiere importancia cuando se encuentra relacionada a la adecuación de un problema a una situación concreta.

Al respecto, hay que decir que es la Autoridad Judicial quien determina su contenido progresivamente, mediante la aportación de pruebas, declaraciones y peritajes por parte de los sujetos procesales, con la ayuda de razonamientos lógicos de sentido común, conocimiento y experiencia que se obtiene durante el desarrollo de la *litis*¹².

Parte de la doctrina señala también que desde la perspectiva de la abstracción, el concepto jurídico indeterminado solamente concibe una solución acorde a la situación¹³.

Concretamente, lo abstracto se circunscribe al momento de situar en la práctica la definición teórica del concepto, pues no es el mismo en todos los casos.

¹⁰ Vid. MARTÍN HERNÁNDEZ, J., *La intervención ante el maltrato infantil, una revisión del sistema de protección*, Edit. Pirámide, Madrid, 2005, p. 24.

¹¹ Por ejemplo, LÁZARO GONZÁLEZ, I., *Los menores en el Derecho Español-Práctica Jurídica*, Edit. Tecnos, Madrid, 2002, p. 108.

¹² Posición compartida por SEIJAS QUINTANA, J. A., “Consecuencias de la separación y el divorcio”, en *Actualidad Civil*, núm. 29/ 14–20 de julio de 1997, Tomo III, p. 642.

¹³ Siguiendo a GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T. R., *Curso...*, op. cit., p. 449.

II. El iter de la decisión judicial

Con relación al proceso de determinación judicial, Ruiz Manero¹⁴ sostiene que:

“...las normas preexistentes no conducen al Juez a una única decisión correcta, que él deba *descubrir*; sino que constituyen meramente un marco abierto a varias posibilidades que el Juez habrá de llenar mediante la *decisión* por una de ellas”.

Esto significa que de la relación de los hechos que acontecieron, el Juez debe valorar y decidir por la opción que refleje una relación entre caso y normativa.

Desde una perspectiva jurídica resulta acertado el pensamiento del filósofo Kelsen para quien debe separarse derecho de la moral, por cuanto, no existen valores absolutos, sino únicamente relativos¹⁵.

En el plano jurídico las normas mientras no sean abrogadas o derogadas tienen vigencia plena, aun cuando el pensamiento social haya sufrido una mutabilidad, precisamente porque existen valores que no son absolutos sino relativos, con la particularidad de que éstos no se encuentran regulados en el ordenamiento jurídico de manera sistemática.

En esa misma línea Ihering¹⁶ afirma que: “El orden moral del mundo está regido por tres especies de imperativos abstractos de ese género: los del derecho, los de la moral, los de las buenas costumbres. El fin social constituye su carácter común: ponen su mira en la sociedad, no en el individuo”.

De lo que se deduce que la moral y las buenas costumbres influyen en el derecho en la concepción abstracta de la determinación judicial.

¹⁴ RUIZ MANERO, J., *Jurisdicción y normas*, Edit. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990, p. 21.

¹⁵ Una doctrina relativista de los valores no significa –como múltiples veces ha sido mal entendido– que no haya valores y, en especial, que no exista justicia alguna, sino que no hay valores absolutos, sino solo relativos; que no hay una justicia absoluta, sino relativa; que los valores que constituimos mediante nuestros actos productores de normas, y que son fundamentos de nuestros juicios axiológicos, no pueden darse con la pretensión de eliminar la posibilidad de valores contrapuestos. Kelsen, H., *Teoría pura del derecho*, op. cit., p. 350; En contra Hart, H. L. A., *El concepto de derecho*, op. cit., p. 250. Se dice a menudo que un sistema jurídico tiene que apoyarse en un sentido de obligación moral o en la convicción del valor moral del sistema, dado que no se apoya, ni puede hacerlo, en el mero poder del hombre sobre el hombre.

¹⁶ VON IHERING, R., *El fin en el derecho*, Edit. Heliasta, Buenos Aires, 1978, p. 164.

Por ello, los jueces no tienen otra alternativa que deducir a través de las reglas del derecho positivo, la solución de un caso específico, en ese sentido, las causas deben dilucidarse mediante la utilización de pautas y reglas que se encuentran comprendidas en el orden jurídico¹⁷.

Al respecto, conviene resaltar que el Juez tiene que estar capacitado y esto no solo significa conocer a la perfección el Derecho sustantivo y procesal, sino que va más allá, debe tener una formación académica integral, de esta manera tendrá mayores elementos de juicio para fundamentar y resolver los casos que sean de su conocimiento¹⁸.

La Autoridad judicial en la solución de un caso específico no tiene que limitarse a realizar una aplicación jurídico-formal, sino que debe utilizar criterios de interpretación amplios, con ayuda de la equidad y componentes extrajurídicos, pero que tienen que adecuarse a la regulación jurídica existente. Esto no significa que se fundamenten los fallos en la discrecionalidad o arbitrariedad, pues, esta situación daría lugar a un acto injusto e infundado¹⁹.

Con referencia a la arbitrariedad, quien actúa de esa forma –en algunos casos- en la promulgación de una Ley es el legislador, modificando total o parcialmente durante su tramitación la concepción de la idea inicial,

¹⁷ CARRIÓ GENARO, R., *Dworkin y el positivismo jurídico*, Edit. Madero, México, 1981, pp. 10-11.

¹⁸ Sobre el tema VON IHERING, R., *El fin del derecho*, op. cit., p. 193, sostiene que: “Por muy preciso que sea el texto de la ley, por muy claramente señalado que esté el procedimiento, todo el éxito de la administración de la justicia,...cuenta, sobre dos condiciones, que deben encontrarse en la persona del juez y constituir el principal cuidado de la legislación. La primera es intelectual, estriba en la ciencia requerida y el discernimiento necesario para la aplicación del derecho; el juez debe conocer a fondo la teoría y la práctica del derecho...La segunda condición es *moral*, se refiere al carácter. Por esta palabra hay que entender la firmeza de la voluntad, el valor moral, necesarios para hacer que el derecho prevalezca, sin dejarse extraviar por consideración alguna, amistad u odio, respeto humano o piedad; es la justicia en el sentido subjetivo...El juez sólo ve la máscara y desconoce al individuo que bajo ella se oculta. Desechar cuanto esté fuera del asunto, elevar el caso especial a la altura de la situación abstracta prevista por la ley, resolverlo como una operación matemática, en la cual poco importa lo que representan los números, onzas o libras, pesos o centavos, tal es la verdadera misión del juez”.

¹⁹ Con referencia a este tema HORST-EBERHARD, H., *La cuestión de hecho, el concepto indeterminado en el derecho civil y su casacionabilidad*, op. cit., p. 128, sostiene que “...si la ley ha instituido por guías del pronunciamiento judicial incluso a valoraciones extrajurídicas, también un concepto en apariencia totalmente indeterminado dejará siempre un margen sólo limitado para la determinación realmente libre del derecho: el juez sólo podrá <suplir> la ley bajo su propia responsabilidad cuando las ideas sociales no existan, estén controvertidas o deban desecharse, o cuando las reglas de experiencia científicas no estén aún afianzadas”.

es decir, el *iter* de la voluntad interna hacia la voluntad externa sufre cambios²⁰.

Esto significa que el *iter* de la Ley desde su concepción hasta su promulgación pasa por distintos periodos, que se reflejan en la manifestación externa de la voluntad del legislador distinta a la preconcebida.

En lo que concierne a la valoración judicial sobre un caso que comprende figuras jurídicas indeterminadas, hay quien afirma que esta puede ser discrecional siempre que sea racional con la finalidad de proteger los derechos pero no arbitraria²¹. Entendiéndose por discrecionalidad a la libertad de elección entre variantes semejantes consideradas equitativas²².

Lo ideal es que el Juez no actúe discrecionalmente en el conocimiento de un caso, no obstante conviene resaltar que la discrecionalidad esta dada por el legislador y la actuación del Juez debe limitarse de conformidad a la normativa vigente.

Así, hay quien sostiene que se debe superar la discrecionalidad judicial en primer término utilizando reglas y en caso de que estas no sean suficientes se debe recurrir a principios²³.

Al respecto, si las reglas y principios son equitativos, y tienen relevancia jurídica deben ser tomados en cuenta en la determinación judicial. Sin embargo, conviene resaltar que el problema de los principios radica en que su contenido tiene un componente social y moral que puede generar controversia en el ámbito jurídico²⁴. Por este motivo, siempre que

²⁰ Criterio compartido por LÓPEZ de OÑATE, F., *La certeza del derecho*, Traducción de SENTIS MELENDO, S. y AYERRA REDIN, M., Edit Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1953, p. 146.

²¹ Sobre el tema ITURRALDE SESMA, V., *Aplicación del derecho y justificación de la decisión judicial*, op. cit., p. 26, sostiene que: "...hoy en día se reconoce que la aplicación del derecho es, en mayor o menor medida y por razones a los ordenamientos jurídicos, discrecional, pero no debe ser arbitraria".

²² En ese sentido, GARCÍA de ENTERRÍA, E., FERNÁNDEZ, T. R., *Curso...*, op. cit., p. 447, afirma que todo concepto jurídico indeterminado, en cualquier sector del ordenamiento, sólo permite una única solución justa, en cambio, el ejercicio de una potestad discrecional permite una pluralidad de soluciones justas.

²³ Siguiendo a RODRÍGUEZ, C., *La decisión judicial, el debate Hart-Dworkin*, op. cit., p. 77.

²⁴ RODRÍGUEZ, C., *La decisión judicial, el debate Hart-Dworkin*, op. cit., p. 78.

exista el riesgo de que su influencia social se anteponga al espectro jurídico, se debe prescindir de su utilización.

En ese sentido, hay autores que afirman de manera acertada que en el supuesto de existir controversias con respecto a la aplicación de principios, estos deben ser resueltos, mediante una “ordenación” de los mismos estableciendo la forma en que coadyuvan cada uno de ellos en la solución del caso concreto²⁵.

Esto no significa que se descarten principios de acuerdo a la voluntad individual del Juez, sino que se valoren aquellos que en su contenido reflejan una posición que toma en cuenta por un lado; los intereses de la sociedad en su conjunto, y por otro; los intereses particulares preponderando la igualdad como principal parámetro.

Otra solución al problema de la discrecionalidad que brinda una parte de la doctrina, hace referencia a que el Juez goza de una discrecionalidad judicial fuerte y otra débil, lo primero es como afirmar que la Autoridad judicial es moralmente libre de hacer o no, aquello que debe hacer desde el ámbito moral, siendo esto contraproducente, se debe optar por esta cualidad en sentido débil, así, el Juez tiene que recurrir a su propia sensatez con el objetivo de encontrar en el ámbito moral una solución correcta, que vendría a ser la única solución posible²⁶.

Al pretender diferenciar la discrecionalidad en sentido fuerte y en sentido débil, conlleva el problema de determinar el límite entre dichas esferas. La posición del Juez desde esta perspectiva en un caso de su conocimiento, tiene que obedecer a realizar en un principio una valoración de los antecedentes del caso desde una aproximación moral que luego se concrete en una adecuación al ámbito jurídico.

Es así, que la Autoridad judicial en el análisis y solución de un caso debe tomar en cuenta premisas mayores y menores, las primeras pertenecen al ámbito jurídico y las segundas al ámbito moral.

²⁵ Ver por todos GRANADO HIJELMO, I., “La interdicción constitucional de la arbitrariedad de los poderes públicos”, en *Discrecionalidad administrativa y Control judicial, I Jornadas de estudio del gabinete jurídico de la junta de Andalucía*, Edit. Civitas, Madrid, 1996, p. 129.

²⁶ Vid RUIZ MANERO, J., *Jurisdicción y normas*, op. cit., p. 196.

Al respecto, resultan acertada la postura de Horst-Eberhard para quien “*La conclusión silogística es indispensable para el control y la exposición del resultado de la determinación del derecho*”²⁷.

Sobre el tema, hay quien manifiesta apropiadamente que de acuerdo a la concepción moderna del proceso, el Juez, al actuar en representación del Estado tiene una función pública y que en mérito a ello, tiene que procurar encontrar una solución al caso intentando por todos los medios a su alcance completar el material de conocimiento sobre el desarrollo del proceso²⁸.

De ello, se deduce que el Juez al momento de resolver un caso prepondera lo jurídico en detrimento de lo moral.

Conclusiones

No se puede desconocer la existencia de conceptos jurídicos indeterminados en el ámbito jurídico; en ese marco, su importancia radica en su concreción, adecuando la indeterminación a cada situación concreta.

En una situación concreta no pueden existir dos soluciones. Es decir, de la valoración de un caso, la solución “A” no puede ser reemplazada arbitrariamente por la solución “a”. Desde esta perspectiva el fallo del Juez no debe ser discrecional. Para que esto ocurra se deben dejar de lado estereotipos judiciales que preponderen lo subjetivo por lo jurídico.

Bibliografía

DECKER MORALES, J., *Código de familia*, Edit. Los amigos del libro, Cochabamba-La Paz, Bolivia, 2000.

CARRIÓ GENARO, R., *Dworkin y el positivismo jurídico*, Edit. Madero, México, 1981.

GARCÍA DE ENTERRÍA, E., y FERNÁNDEZ, T. R., *Curso de Derecho Administrativo I*, Edit. Civitas, Madrid, 1995.

GRANADO HIJELMO, I., “La interdicción constitucional de la arbitrariedad de los poderes públicos”, en *Discrecionalidad administrativa y Control judicial, I Jornadas de estudio del gabinete jurídico de la junta de Andalucía*, Edit. Civitas, Madrid, 1996.

²⁷ HORST-EBERHARD, H., *La cuestión de hecho, el concepto indeterminado en el derecho civil y su casacionabilidad*, op. cit., p. 105; Sobre el tema, RODRÍGUEZ, C., *La decisión judicial, el debate Hart-Dworkin*, op. cit., p. 69.

²⁸ Vid. DECKER MORALES, J., *Código de familia*, op. cit., pp. 346-347.

- HART, H. L. A.**, *El concepto de derecho*, traducción de CARRIÓ GENARO, R., Edit. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1961.
- HORST-EBERHARD, HENKE.**, *La cuestión de hecho, el concepto indeterminado en el derecho civil y su casacionabilidad*, traducido por BANZHAF, T. A., Edit. Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires.
- ITURRALDE SESMA, V.**, *Aplicación del derecho y justificación de la decisión judicial*, Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003.
- KELSEN, H.**, *Teoría pura del derecho*, traducción del original en alemán realizada por VERNENGO, R. J., Edit. Porrúa, México 2005, Décimo cuarta edición.
- LÁZARO GONZÁLEZ, I.**, *Los menores en el Derecho Español-Práctica Jurídica*, Edit. Tecnos, Madrid, 2002.
- LÓPEZ de OÑATE, F.**, *La certeza del derecho*, Traducción de SENTIS MELENDO, S. y AYERRA REDIN, M., Edit. Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1953.
- MARTÍN HERNÁNDEZ, J.**, *La intervención ante el maltrato infantil, una revisión del sistema de protección*, Edit. Pirámide, Madrid, 2005.
- MENGER**, *Verwaltungs Archiv*, 1962, 275/84 (citado por HORST-EBERHARD, HENKE., *La cuestión de hecho, el concepto indeterminado en el derecho civil y su casacionabilidad*, traducido por BANZHAF, T. A., Edit. Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires.
- RODRÍGUEZ, C.**, *La decisión judicial, el debate Hart-Dworkin*, Edit. Facultad de Derecho. Universidad de los Andes, Santafé de Bogotá, 2000.
- RUIZ MANERO, J.**, *Jurisdicción y normas*, Edit. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990.
- SEIJAS QUINTANA, J. A.**, “Consecuencias de la separación y el divorcio”, en *Actualidad Civil*, núm. 29/ 14–20 de julio de 1997.
- VON IHERING, R.**, *El fin en el derecho*, Edit. Heliasta, Buenos Aires, 1978.
- WARDA, G.**, *Dogmatische Grundlagen des Richterlichen Ermessens in Strafrecht*, Edit. Carl Heymenns Verlag KG, Berlin. 1962.